

О. А. Иванова

ДЕНЬ НАУКИ В НУА

День науки в НУА 2020 в том году прошел в нестандартном формате – дистанционная форма проведения трех конференций, которые входят в структуру Дня науки, прошли в режиме on-line трансляции. Вот уже в двадцать седьмой раз в апреле в Академии в учебно-научном комплексе, ежегодный День науки, объединяет всех участников образовательного процесса, которые представили результаты своих научных исследований в трех конференциях: научно-теоретической конференции молодых ученых, региональной конференции учителей и самой многочисленной международной научной студенческой конференции под руководством преподавателей НУА осуществляли свою работу студенты. Было подано более 200 заявок, общее количество участников – более 250 человек. Традиционно тематика конференций Дня науки посвящена вопросам образования, тема 2020 года охватывает вопросы мировоззренческих позиций, влияние факторов на их формирование, взаимодействие школы и вузов, а именно: XXVII Международная студенческая научная конференция «Мировоззренческие позиции современного студенчества: формы влияния и противоречия», Научно-теоретическая конференция молодых учёных «Молодые ученые в условиях глобальных трансформаций: мировоззренческие основы и коллизии», XXVII Региональная научно-практическая конференция учителей «Школа – вуз: анализ форм взаимодействия и перспектив».

Учитывая дистанционный формат видео-конференций Открытие Дня науки представлено председателем оргкомитета – ректором ХГУ «НУА» – д-ром ист. наук, проф. Астаховой Е. В., которая обратилась ко всем участникам с приветственной речью, выделив актуальность и значимость направления работы конференций в рамках Дня науки. Действительно, тема выбрана не случайно, так для ХГУ «НУА» проблемы развития образования представляют серьезный интерес, это совпадает с комплексной тематикой научно-исследовательской

работой академии «Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития» (ГР № 0117U005126), а также темой научного эксперимента «Становление и развитие социального партнерства как эффективный фактор обеспечения стабильности и перспектив образования» (ГР № 0117U001471).

В своем выступлении ректор акцентировала внимание на необходимости рассмотрения различных подходов к определению понятия «мировоззрение», выявление этапов формирования мировоззренческих позиций, оценки влияния факторов на данный процесс, на трансформацию мировоззренческих позиций студенчества в современных условиях, на то как связаны мировоззрение и образование, модели поведения в этих условиях, на необходимость минимизации негативных факторов внешней среды, формирование толерантности и понимания. Это выступление не оставило равнодушным никого, это было ярко, содержательно и остроактуально.

В ходе работы секций рассмотрение данных вопросов было представлено с учетом различных аспектов и особенностей тематик секций, а именно: XXVII Международная студенческая научная конференция «Мировоззренческие позиции современного студенчества: формы влияния и противоречия» раскрыла свою работу в 12 секциях по следующим направлениям:

- I Мир университета: история и современность
- II Студенческая молодежь и культура: философско-культурологический аспект исследования
- III Мировоззренческие позиции студенчества в координатах современного общества
- IV Мовно-літературні чинники формування світобачення сучасного студента
- V Современные детерминанты развития экономического пространства Украины и их влияние на подготовку будущих специалистов
- VI Мировоззрение и его роль в формировании нравственного и правового сознания личности
- VII The Students of Today: the Choices they Make in our Controversial World

- VIII Мировоззренческие трансформации молодого поколения в межкультурном пространстве
- IX Формирование мировоззренческой позиции молодежи в процессе обучения в высшей школе
- X Смарт-образование: изменение мировоззрения студентов
- XI Цифровая эпоха и ее влияние на формирование мировоззрения современного студенчества
- XII Физическая культура и спорт в контексте ценностей современного студенчества

В этом году данная конференция подтвердила свой статус международной. В XXVII научной конференции студентов приняли участие студенты из Сербии, Польши и Беларуси, Китая, Франции.

Отзывы участников всех трех конференций и руководителей секций позволяют утверждать, что их работа была интересной и насыщенной. По результатам работы конференции лучшие доклады на секциях были отмечены дипломами и подарочными научными изданиями. Научные руководители были отмечены благодарностями от Академии.

На секции молодых ученых (Научно-теоретическая конференция молодых ученых «Молодые ученые в условиях глобальных трансформаций: мировоззренческие основы и коллизии») были представлены доклады и сообщения аспирантов, молодых преподавателей не только НУА, но и других вузов, например, Каламковича Мартина (Сербия), который в рамках программы академической мобильности аспирантов принимает участие в Дне науки НУА уже второй раз, преподавателей из вуза-партнера города Ницца, из вузов Харькова (ХНПУ имени Сковороды, Института гражданской авиации ХНУВС, Харьковской государственной академии культуры и др.), а также директоров Харьковских общеобразовательных школ № 64, № 122, Харьковской гимназии № 14 и др.

Учителя выделили в рамках работы XXVII региональной научно-практической конференции «Школа – вуз: анализ форм взаимодействия и перспектив» секции: № 1 – Педагогические технологии в условиях социокультурного разрыва: теория и практика, № 2 – Школьник – студент: от субъекта учения к субъекту жизненного пути, № 3 – Проблемы

преимущества школы и вуза в преподавании иностранных языков. Тематика секций непосредственно связана с темой эксперимента, который реализуется в учебно-научном комплексе непрерывного образования ХГУ «НУА».

В этом году кроме зарубежных участников приняли участие студенты из вузов Украины (29 человек). На 12 секциях они представляли Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, Харьковский национальный педагогический университет имени Г. С. Сковороды, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украинскую инженерно-педагогическую академию, Харьковский национальный университет радиотехники, Харьковский региональный институт государственного управления Национальной академии при Президенте Украины, Национальный фармацевтический университет Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева, Харьковскую государственную академию культуры, Национальную академию Национальной гвардии Украины, Национальный авиационный университет (г. Киев), а также Липковатовский аграрный колледж.

Отрадно, что в студенческих секциях были также сообщения учащихся Специализированной экономико-правовой школы, участников МАН, а также слушателей факультета довузовской подготовки, в том числе из Областной специализированной школы-интерната «Обдарованість», учащиеся из Харьковской гимназии № 14, Харьковской специализированной школы I–III ступеней № 181.

Плодотворно и содержательно прошла работа всех секций, еще раз подтверждая статус НУА – учебно-научного комплекса. Надеемся, что эта традиция – проведение Дня науки в НУА сохранится на долгие годы и даст еще много научных побед!